

"QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARINI INNOVATSION FAOLLIKNI OSHIRISH: IQTISODIY MEXANIZIMLAR VA TAKLIFLAR"

G'ulamov Ilhom Akramovich

TMC institute o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14040074>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada qurilish materiallari sanoati korxonalarining innovatsion faolligini oshirish uchun iqtisodiy mexanizimlar va takliflar muhokama qilinadi. Innovatsion faoliyat, iqtisodiy o'sish va raqobatbardoshlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Maqolada innovatsion faollik tushunchasi, uning ahamiyati va baholash ko'rsatkichlari ko'rib chiqiladi.*

***Kalit so'zlar:** Qurilish materiallari sanoati, Innovatsion faollik, Iqtisodiy mexanizmlar, Investitsiyalar, Subsidiyalar, Tadqiqot va rivojlantirish (R&D), Kadrlar malakasi, Innovatsion madaniyat, Raqobatbardoshlik, Texnologik innovatsiyalar, Innovatsion inkubatorlar Ekologik texnologiyalar*

Dunyo mamlakatlari iqtisodiyotining raqamlashuvi va integratsiyalashuvining kuchayib borishi korxonalarining innovatsion faolligidan foydalanish va uni samarali boshqarish darajasiga ehtiyojni oshirmoqda. Bugungi kunda innovatsion faolligini oshirish nafaqat mamlakat, balki korxonalar darajasida ham samarali amalga oshirilishi talab etilmoqda. Muntazam o'zgarib boruvchi tashqi muhitda zamonaviy qurilish materiallari ishlab chiqarish sanoati korxonalarining optimal rivojlanishi va faoliyatini ta'minlaydigan innovatsion salohiyatga erishishi mazkur yo'nalishdagi asosiy muammolardan biriga aylanib bormoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yilda 7 fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategyasi to'g'risida" gi PF-4947-son farmonining qabul qilinishi islohotlarni mutlaq yangi bosqichga olib chiqdi. 1 Mazkur farmonga muvofiq "2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi" qabul qilinib, unga binoan aholi turmush darajasini oshirish, ularning farovon hayot kechirishini ta'minlash, shuningdek aholini arzon, shinam va har tomonlama qulay uy-joy bilan ta'minlash, iqtisodiyotning yetakchi tarmoqlarini modernizatsiyalash, ishlab chiqarishni diversifikatsiya qilish, xususan kapital qurilish sohasini yanada rivojlantirish kabi muhim vazifalarning amalga oshirilishi yuzasidan kompleks chora-tadbirlar hamda sohaga oid bir qancha Yo'l xaritalari ishlab chiqilgan.

Qurilish materiallari sanoati korxonalarining innovatsion faolligini oshirishda odatda innovatsion salohiyatni oshirishga urg'u beriladi. Yana shuni alohida ta'kidlash kerakki, aksariyat hollarda "innovatsion **faollik**" innovatsion faoliyat tushunchasi bilan izohlanadi. Bizning fikrimizcha bu noto'g'ri bo'lib, innovatsion faollik bu faoliyat holatidir, innovatsion faoliyat esa mehnat, bilim va ma'lumotlar, harakatlar yig'indisi bo'lib bularning barchasi o'rganilayotgan tushunchani talqin qilishda nomutanosibliklarni keltirib chiqaradi. Bizningcha korxonaning innovatsion faolligi deyilganda inson kapitali asosida innovatsion faoliyat ko'rsatkichlarining sifat va miqdoriy o'zgartirishi natijasida innovatsiyalarni yaratish, joriy etish jarayonlarining har tomonlama tavsifi sifatida tushunish lozim. "Innovatsion faollik" tushunchasini tadqiq etish davomida innovatsion faollikning yagona tasnif ko'rsatkichlari biz tomondan taklif qilingan (1.1-rasm).

1.1-rasm – Qurilish materiallari sanoati korxonasi innovatsion faolligi tasnifi.

Innovatsiyalarni yaratish jarayoni, bizningcha, inson salohiyatini ro'yobga chiqarishga, texnologiyalar va iqtisodiy natijalarni doimiy ravishda takomillashtirish uchun insonlarning bilim va ko'nikmalaridan keng foydalanishga asoslanishi kerak. Inson kapitali deyilganda korxonada xodimlarning asosiy faoliyat sohasi bilan bog'liq kasbiy ko'nikmalari va vakolatlarini tushunishimiz lozim.

Quyida keltirilgan rasmda innovatsion faollik tushunchasining sxematik tavsifi keltirilgan

1.2-rasm. "Innovatsion faollik" atamasining sxematik ko'rinishi.

Xulosa : Ushbu maqolada qurilish materiallari sanoati korxonalarining innovatsion faolligini oshirish uchun iqtisodiy mexanizmlar va takliflar tahlil qilindi. Qurilish materiallari sanoati mamlakat iqtisodiyotida muhim o'rin tutishi sababli, uning innovatsion rivojlanishi va raqobatbardoshligini oshirish zarurdir. Innovatsion faollikni oshirish orqali korxonalar nafaqat mahsulot sifatini yaxshilaydi, balki ishlab chiqarish jarayonlarini ham samarali qiladi. Kelajakda ushbu mexanizmlarni takomillashtirish, innovatsion inkubatorlar tashkil etish va malakali kadrlarni tayyorlash orqali qurilish materiallari sanoatining raqobatbardoshligini oshirish mumkin. Shunday qilib, innovatsion faoliyatni rivojlantirish nafaqat korxonalarining muvaffaqiyati, balki butun iqtisodiyotning barqaror o'sishi uchun ham zarurdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Ismailov A.M. Qurilish korxonalarini boshqaruv salohiyatini baholash masalalari//Arxitektura,

- qurilish va dizayn ilmiy amaliy jurnali, T. 4-son 2022, b. 290-298.
2. Ismailov A.M. Qurilish ishlab chiqarish jarayonida ishchi va xodimlar mehnatidan samarali foydalanish va uni boshqarish // Toshkent arxitektura-qurilish instituti, “Arxitektura va qurilish sohasida innovasiya, integrasiya, tejamkorlik” mavzusidagi xalqaro on-line ilmiy - amaliy konferensiya 2021 yil 5-6 may, b.285-287.
 3. <https://imrs.uz/files/journals/398190.pdf?file=/files/journals/398190.pdf>